

ЭКСПЕРТИЗА МУАССАСАСИ РАҲБАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: ТАҲЛИЛ ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Хабилжонов шероз Хабилжон ўғли

Хуқуқни муҳофаза қилиш Академияси бўлим катта прокурори

ЖПКнинг экспертиза муассасасида экспертиза ўтказиш деб номланувчи 145-моддага кўра, экспертиза муассасаси раҳбари ваколатлари ёритилган бўлиб, экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор юборилгандан кейин ўзи лозим деб топган экспертларга хулоса беришни топшириши ва уларнинг экспертиза ўтказиш бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши лозимлиги белгиланган.

А.П.Рыжаковнинг фикрича, экспертиза тайинлаш қуйидагиларни ўз ичига олади:

- 1) ваколатли мансабдор шахс томонидан суд экспертизасини тайинлашга қарор қилиш;
- 2) суд экспертизасини тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- 3) гумон қилинувчи, айбланувчини стационар текшириш эҳтиёжи сезилганда, уларни тиббий (психиатрия) стационарга жойлаштириш;
- 4) гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор билан таништириш;
- 5) гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини экспертизага оид ҳуқуқлари билан таништириш;
- 6) қарор билан таништирилганлиги ҳақида баённома тузиш;
- 7) экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарорга ўзгартириш киритиш юзасидан илтимос қилиш;
- 8) экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарорни ва намуналарни экспертиза муассасаси раҳбарига юбориш;
- 9) экспертиза муассасаси раҳбарига тегишли экспертга ишни бириктириш юзасидан топшириқ бериш;
- 10) экспертга унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ва жавобгарлигини тушунтириш¹.

Олимнинг экспертиза тайинлаш жараёни бўйича фикрлари ижобий бўлсада, айрим камчиликлардан холи эмас. Масалан, экспертиза муассасаси раҳбарига терговчининг экспертга ишни топшириши ва унинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ва

¹ Рыжаков А.П. Эксперт в уголовном процессе: научно-практическое руководство / А.П.Рыжаков. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – С. 16.

жавобгарлигини тушунтириш бўйича топшириқ бериш ҳақидаги фикрлари баҳсли. Чунки давлат суд экспертиза муассасасига экспертиза тайинлаганда муассаса раҳбари экспертни мустақил белгилайди ҳамда унинг ҳуқуқ, мажбуриятлари ва жавобгарлигини ҳам ўзи тушунтиради. Бундан ташқари, экспертиза тайинлаш жараёнида экспертиза муддатини белгилаш, айрим ҳолатларда экспертизани тўхтатиш масалалари муҳокама қилинмаган.

Экспертиза ўтказилиш муддатини олдиндан белгилаш далилни ўз вақтида текшириш имкониятини беради. Демак, муддат экспертиза тайинловчи орган томонидан ёки давлат экспертиза муассасасида экспертиза ўтказилганда муассаса раҳбари томонидан белгилаб берилади.

Жинойт ишлари бўйича махсус билимларга эга шахслар жумласига эксперт, экспертиза муассасаси раҳбари, мутахассисни киритиш мақсадга мувофиқ саналади. Эксперт ва экспертиза муассасаси раҳбари махсус билимларидан фойдаланиб хулоса тайёрласа, матахассис, биринчидан, техник ёрдамчи, иккинчидан, ҳолатни ойдинлаштирувчи далолатнома берувчи, учинчидан, маслаҳат берувчи жиноят процесси иштирокчиси саналади.

Экспертга тақдим қилинган объектлар экспертиза ўтказиш учун етарли бўлмаса, эксперт қўшимча материаллар берилишини сўрайди, бундай материаллар бўлмаса, шунингдек эксперт олдига қўйилган саволларни унинг махсус билимлари асосида ҳал қилиш мумкин бўлмаса, хулоса бериш имконияти йўқлиги тўғрисида асослантирилган ҳужжат тузади, уни экспертиза муассасасининг раҳбарига ва экспертиза тайинлаган суриштирувчи, терговчи ёки судга юборади. Бундан ташқари, эксперт бошқа тергов ҳаракатларида ҳам иштирок этиб, махсус билимлари орқали тергов ёки суд органига яқиндан ёрдам беради.

Экспертиза муассасаси раҳбари. Экспертиза ўтказишда иштирок этувчи субъектлардан яна бири экспертиза муассасаси раҳбари бўлиб, таассуфки ЖПКда унинг ҳуқуқий ҳолати белгиланмаган, бу эса унинг жиноят процесси иштирокчиси бўлиши тўғрисидаги масалага соя солади. Зеро, комиссиявий ва комплекс экспертизаларда экспертиза муассасаси раҳбарининг ўрни беқиёс, чунки у экспертиза учун юборилган ишни тақсимлайди, тадқиқот усулини белгилаб беради, умумий хулосани шакллантиради. Шу муносабат билан қонунда экспертиза муассасаси раҳбарининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳақидаги қоидаларни мустаҳкамлаш **мақсадга мувофиқ**. Таъкидлаш ўринлики, экспертиза муассасаси раҳбари экспертлар фаолияти, уларнинг малакаси ва тажрибаси ҳақида тасаввурга эга бўлиши боис, қарор (ажрим) юборилганда, тадқиқот ўтказишни кимга юклаш масаласини ҳал қилиши **мақсадга мувофиқ**. Гувоҳи бўлганимиздек, экспертиза муассасаси раҳбари жиноят процесси иштирокчилари тизимида ўзига хос ўринга эга. Бизнингча, кодексда

мазкур шахсни ҳуқуқ ва мажбуриятларини алоҳида моддада баён этиш зарур. Бунда экспертиза ўтказилиш жараёнида раҳбар икки турдаги ҳуқуқларга эга. Биринчидан, процессуал ҳуқуқлари, улар сирасига қуйидагилар киради: экспертиза ўтказишни бир ёки бир неча экспертга топшириш; экспертга унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириш; экспертни била туриб ёлғон хулоса берганлик учун жавобгарликка тортилиши ҳақида огоҳлантириш. Иккинчидан, маъмурий (хизмат юзасидан) ваколатлари, улар жумласига ишни қабул қилиш ва ёзма шаклда маълумот бериш кабилар киради. Чунки берилган қарор тегишлилиги бўйича нотўғри юборилганлиги ёки мазкур муассаса тадқиқот фаолияти доирасига кирмаслиги ёхуд тегишли тадқиқотни ўтказиш оладиган экспертнинг йўқлиги сабабли ҳам тадқиқ қилинмаслиги мумкин. Бу ҳақида экспертиза муассасаси раҳбари терговчига ёзма шаклда маълумот беради. Экспертиза муассасаси раҳбари жавобгарлиги ҳақида ҳам қонунчиликда ҳеч нарса белгиланмаган. Ҳолбуки, унга нисбатан ҳам маълум бир жавобгарликни белгилаш зарур. Чунки терговчи қарорни муассаса раҳбарига юборгач, ушбу тадқиқот тақдири эксперт билан бирга ишни тақсимловчи, шароит яратиб берувчи раҳбар зиммасига ҳам тушади. Тадқиқот натижаси бўлмиш хулоса учун шу тадқиқотни ўтказган эксперт жавобгар бўлса, тадқиқот объектини бутунлигича етказиш ва тадқиқот боришини назоратга олиш раҳбар бўйнида бўлади. Тегишли шароит яратиб берилмаганлиги ва эксперт ишига аралашганлик учун раҳбар жавобгар бўлиши лозим. Демак, қарор ва намуналар экспертиза муассасасига етказилгандан бошлаб раҳбар ушбу тадқиқот иши юритилишини таъминлаш ва экспертга етказиш бўйича масъул ҳисобланади.

Шу ўринда раҳбарнинг экспертиза ўтказиш сифати устидан назорат қилиши ҳуқуқи тўғрисида тўхталиб ўтсак. Зеро, Р.С.Белкин таъкидлаганидек, “илмий доирада экспертиза муассасаси раҳбарининг экспертиза ўтказилиши сифати устидан назорат қилиш ҳуқуқи кўплаб мунозараларга сабаб бўлмоқда. Агар бу ҳуқуқ кўп ижобий қирраларга эга бўлсада, эксперт мустақиллигига раҳна солиши мумкин”².

Бизнинг фикримизча, экспертнинг мустақиллигини чеклаш нотўғри бўларди, чунки у бажарган ҳаракатлари учун ўзи жавоб беради. Шу ҳолатда раҳбарнинг вазифаси тадқиқотнинг тўлиқ олиб борилмаётганлиги, олинган натижалар ҳақида изоҳ бериши, қўшимча экспертиза ўтказишни талаб қилиши, баъзи бир ҳолатларини алоҳида урғу бериб ёритиб кетиши кераклигига ўз диққатини қаратиши тўғрисида кўрсатма бериши мумкин. Раҳбар экспертга унинг танлаган тадқиқот усули нотўғрилиги исботлаб тўғри йўналишда иш олиб боришни таклиф этиши мумкин. Зотан, раҳбар экспертга у ёки бу хулоса бериш кераклигини уқтиришга, талаб қилишга, хулосани ўзгартиришга ҳақли

² Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М.: Норма, 1997. Т.3. – С. 108.

эмас. Айни дамда эксперт ўзи танлаган йўлини хатолигини била туриб ҳаракат қилишига йўл қўйиш ҳам тўғри эмас. Бизнинг фикричизча, мазкур ҳолатда раҳбар бир неча экспертлар иштирокида хулосасини таҳлил қилиб, зарур тушунтиришни бергач ҳам эксперт ўз билганича иш тутса, мазкур хулоса терговчига юборилиши баробарида, раҳбарнинг хулосадан ёки унинг қайси қисмидан норози эканлини ўзида акс эттирувчи далолатнома ҳам қўшиб юборилишини белгиловчи тартибни жорий этиш лозим. Бундай далолатнома процессуал акт бўлмай, ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқармайди. Терговчи бу икки ҳужжатни ўрганиб далолатномани инобатга олмаслиги ёки қўшимча, қайта экспертиза тайинлаши мумкин бўлади. Ушбу ҳолатда раҳбар терговчи жиноят ишини тайинлагач, комиссиявий экспертизани ўтказишни ташкил қилади. Комиссиявий тартибда иш кўрилганда эса экспертлар ҳар бирининг хулосаси муҳокама қилинади ва баҳоланади.